

КОММУНИКАТИВНЫЕ ОСНОВЫ СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДОВ ИЗУЧЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Арысланбаева Анора Бердаховна

Нукусский государственный педагогический
институт им. Аженияза ассистент преподаватель
кафедры Общей педагогики и психологии
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14905394>

Аннотация

В данной статье рассматриваются вопросы взаимоотношения преподавателя со студентами повышения профессиональных качеств и организационных моделей квалификации у студентов на основе коммуникативно - деятельностного подхода к образовательному процессу, важность избирательного запоминания, волевого и умственного напряжения, эмоциональный подъём, развитие воображение как студентов, так и преподавателей.

Annotation

This article examines the issues of the relationship between the teacher and students, the improvement of professional qualities and organizational models of qualification in students on the basis of a communicative-activistic approach to the educational process, the importance of selective memorization, willful and mental tension, emotional uplift, the development of imagination of both students and teachers.

Tafsilotlar

Ushbu maqolada o'qituvchi va talabalar o'rtasidagi o'zaro munosabatlar, ta'lim jarayoniga kommunikatsiyaviy-faoliyatli yondashuv asosida talabalarning kasbiy sifatlarini va malakalarini oshirishning tashkiliy modellari, tanlangan eslab qolishning ahamiyati, irodali va aqliy kuchlanish, hissiy ko'tarilish, ham talabalarning, ham o'qituvchilarning tasavvurini rivojlantirish masalalari ko'rib chiqiladi.

Ключевые слова: развитие мышления, воображения, коммуникативно-деятельностный подход, компетенция саморазвития.

Key words: thinking ability, imagination, communicative and active approach, self-development competence.

Kalit so'zlar: o'ylash qobiliyati, tasavvur, kommunikatsion-faoliyatli yondashuv, o'zini o'zi rivojlantirish qobiliyati.

Формирования коммуникативных компетенций будущих учителей начальных классов на занятиях русского языка заставляет студентов подолгу раздумывать, запоминать слова и фразы на русском языке.

Напомним, что коммуникативность – это совокупность необходимых знаний, навыков и личных качеств преподавателей, позволяющих ему планировать и применять методические подходы, приёмы для достижения поставленных целей в области преподавания русского языка. В процессе диагностики уровня формирования коммуникативности мы определили следующие уровни: необходимый, достаточный, высокий.

Компетенции в области информационно-коммуникационных технологий вооружают студентов инструментами проведения образовательного процесса, практически, в любых условиях и способствуют личностному росту самого студента как будущего преподавателя. Заинтересованность студентов, желание открыть новые грани профессии учителя начальных классов - это основа, на которую необходимо опираться преподавателям высших учебных организаций при подготовке будущих учителей начальных классов.

Использование сетевых дистанционных образовательных технологий в образовательном процессе, позволяет вести деятельность учителя более эффективно. Охватить широкий объём материала по отдельно взятому уроку в рамках одного занятия весьма затруднительное задание с методической стороны. Благодаря технологии дистанционного образования, учитель может иметь возможность опросить всех учащихся, проверить домашнее задание, уточнить его, если не хватило времени на уроке, ответить на вопросы учащихся, провести тестирование, проверить домашнее задание и многое другое. Кроме этого у дистанционной формы образования есть плюсы, к которым можно отнести:

- индивидуальное обучение, которое позволяет проводить обучение в темпе учащегося, в зависимости от его индивидуальных возможностей и особенностей;
- гибкость образовательного процесса, позволяющая планировать время и продолжительность занятий;
- доступность, позволяющая выполнять задания из любой точки планеты, где есть доступ к сети интернет;
- мобильность, позволяющая организовать обратную связь на любом этапе занятия, что положительно отражается на обучающем процессе;
- технологичность, предполагающая использование новейших информационно-коммуникационных технологий;
- творческая составляющая, предполагает комфортные условия

для самовыражения и т.д.

Всё вышеперечисленное даёт нам право считать, что дистанционное обучение необходимо использовать и при традиционной форме обучения. Т.е. коммуникация учителя и учащегося происходит 24 часа в сутки 7 дней в неделю, такая ситуация способствует эффективному освоению учащимися материала, практически, любой сложности. С другой стороны, мы не можем не учитывать и подготовительный процесс учащихся начальных классов к новой теме. Учитель может дистанционно дать задания пропедевтического характера, которое позволит учащимся подойти к сложной теме готовыми к её восприятию.

Необходимость применения информационно-компьютерных технологий и Интернет-ресурсов определяется на основании педагогических целей и задач. Как правило, используя новейшие технологии, учитель преследует следующие цели: знакомство учеников с новой информацией, представленной в простой и доступной форме, визуализация объектов, предметов, явлений и процессов, которые изучаются на уроке; формирование у школьников навыков поиска нужной информации в сети Интернет; применение информационно-компьютерных технологий в качестве основного источника информации.

Подготовка студентов к организации образовательной деятельности в условиях освоения новых мультимедийных приложений требует владения методикой конструирования учебных ситуаций с их использованием, выявления отличительных признаков, приёмов использования мультимедийных приложений на уроках русского языка.

Таким образом, использование всестороннего развития коммуникативного мышления студентов направления начального образования, автором данного исследования представлено как целостная методическая система формирования коммуникативной компетентности.

Соответственно, внедрение в процесс подготовки будущих учителей начальных классов начальной школы заданий развивающего характера с личностным подходом к обучению будет способствовать повышению соответствия программ высшего педагогического образования требованиям стандартов, подготовит к работе в школе.

Литература:

1. Шодмонова Ш.С. Формирование и развитие мышления независимости у студентов высших учебных заведений профессионального направления: Дис. ...д-ра пед. наук. - Ташкент: ТГПУ, 2010

2. Рамзаева, Т. Г. Лингвометодическая концепция развивающего начального языкового образования и её реализация в авторских учебниках «Русский язык» для 1-4 классов / Т. Г. Рамзаева // Актуальные аспекты формирования и совершенствования коммуникативной компетенции учителя 1-4 классов современной школы: сб. науч. статей по итогам Всероссийской научно-практической конференции (г. Санкт-Петербург, 14-15 марта 2007 г.). - СПб.: САГА, 2007. - С. 3-10.
3. Муслимов Н.А., Уразова М. Б. Формирование профессиональной компетенции будущих учителей начальных классов посредством применения веб-квест технологии // Научное обозрение. - М., 2014
4. Бегимкулов, У.Ш. Педагогик таълим замонвий ахборот технологияларни жорий этишининг илмий-назарий асослари.- Тошкент:Фан, 2007. -143 б.

